

Abend in Corleone

Corleone, das kleine sizilianische Felsenest in der Provinz Palermo, trägt einen stolzen Namen. Doch dies ist beinahe das einzige, was vom einstigen Glanz des mittelalterlichen Städtchens übriggeblieben ist. Heute hausen Landarbeiter in den zerfallenden Häusern, und statt Fürsten beherrschen die finsternen Herren der 'Mafia' die Bevölkerung. Den wenigen Touristen, die sich hier hinauf verirren, zeigt sich Corleone als zwar malerisches, aber fast menschenleeres Städtchen, das unter der Sonne brüht. Am frühen Morgen und gegen Abend arbeiten die Corleoner auf den Feldern, und in der heißen Mittagszeit legt sich Stille über die Häuser. Nur wenige Frauen, dunkel verhüllt, huschen tagsüber durch die Gassen. Doch am Abend beleben sich die Stra-

ßen. Hinter unzähligen Fenstern, in Läden und Lokalen leuchtet das Licht auf. Nun wird gekauft und verkauft, gefeilscht und verhandelt. Der Barbier und sein kleiner Gehilfe haben Hochbetrieb, in der Bar nebenan werden die Tagesereignisse gestreicht besprochen; Schuhmacher und Schneider nützen die Abendkühle, um mit ihrer Arbeit voranzukommen; der Feinsehändler wartet mit der gleichen stoischen Ruhe auf Kunden wie der Waffenhändler, und im Parteilokal es liegt sinnigerweise gleich neben der Waffenhandlung) wird eine neue Streikparole ausgegeben. Corleone lebt. In dieser abendlichen Stunde ist alle Schläfrigkeit, die tagsüber wie Spinnweben über den Häusern liegt, hinweggewischt, und alles, was sich in einem ganzen sonnenheißen Tag angestaut hat, wird zu brodelndem Leben.

Bild oben: In seiner kleinen, von einer dürrigen Lampe erhellten Werkstatt stichelt der Schneider an einem Rock. Er staunt und ein bißchen feindselig betrachtet er den Fremden, der seine ärmliche Behausung fotografieren will.

Parteiversammlung. In Corleone, wie in ganz Sizilien, ist die kommunistische Partei ebenso stark wie die Democrazia Christiana. Politik wird mit Hingabe betrieben; die Männer besprechen mit gesammeltem Ernst die Annahme oder Verwerfung einer neuen Streikparole.

Mit stoischer Gleichmut sitzt der Waffenhändler in seinem Laden. Er weiß, seine Kunden werden ihn finden, wenn sie ihn brauchen, und er weiß auch, daß er sie nie nach dem Gebrauch der verkauften Waffe fragen wird. Denn in einer Stadt, in der die Mafia herrscht, lernt man schweigen.

Flaschen und Gläser, verblichene Kalender und Spiegel – das typische Bild der sizilianischen Bar. Eifrig gestikulierend erzählt ein Landarbeiter dem Pfarrer von Corleone die neueste Geschichte – eine vergnügliche Geschichte muß es sein, dem beidseitigen Schmunzeln nach zu schließen.

Bild oben: Beim Barbier herrscht Hochbetrieb, denn in der Abendkühle läßt man sich lieber rasieren als am heißen Nachmittag. Beinahe so fachmännisch wie sein Meister seiht der kleine Gehilfe die Kunden ein.

Aufnahmen Herbert Maeder